

BOLA RIVOJLANISHIDA TEMPERAMENTNING PSIXOLOGIK AHAMIYATI**Qodirova Marjona Iskandarovna****Navoiy Davlat Pedagogika Universiteti****Ta'lim Muassasalarini Boshqaruvi yo'nalishi magistranti****<https://doi.org/10.5281/zenodo.17098347>**

Bizga ma'lumki bolalar psixologiyasida eng muhim narsa bu ota - ona yoki bolaga ma'sul bo'lgan shaxsga chambarchas bog'liq. Bu vaziyatda yani bolasining biror narsaga qay darajada qiziqishini, nima qilishga qiziqishini, kim bilan o'ynashni xoxlashini yo aksincha nimani xohlamayotganini bilish uchun ular bolaga e'tiborli bo'lishlari kerak bu borada esa ularning temperamentlarini bilish muhim hisoblanadi. Bolalar psixologiyasi bolalarda psixik jarayonlar [ma'rifiy, nutqiy, hissiy, irodaviy va h.k.] paydo bo'lishi va rivojlanishi, psixik xususiyatlar qaror topishini, xilma xil faoliyatning [o'yinlar, o'qish, mehnat] rivojlanishini bolaning shaxs sifatida shakllanishini o'rganadi va tadqiq etadi. Fanning asosiy masalasi bola psixik taraqqiyotini o'rganishdan iborat, bu masalani hal qilishda, uni tushuntirib berishda turli xil qarashlarni o'rganish, tahlil qilish muhimdir. Bolalar psixologiyasida ularning psixikasini taraqqiy etishini tushuntirib berishga uringan ilk nazariya "Bola katta yoshli odamning kichik nusxasi" degan fikr bilan ta'riflanadi. Bu nazariya tarafdorlari bola sifat e'tibori bilan katta yoshli odamdan hech ham farq qilmaydi, bola bo'yi, shuningdek tasavvurlari, xotirasi, diqqati, tafakkuri va boshqa jarayonlaridan anchayin kichkina bo'lgan katta yoshli kishilardir deb ko'rsatishga urinadilar. Katta yoshli odamlar xarakter xususiyatlari bilan bir birlaridan farq qilganlaridek kichik yoshli bolalar ham bir birlaridan tubdan farq qilishadi va ularni tug'ilishi bilanoq temperament boshqaradi. Ba'zida psixolog huzuriga kelgan ota-onalar: "Nega mening bolam doim qichqiradi, qo'shnining bolasi esa juda xotirjam?" kabi savollar berishadi. Endigina dunyoga kelgan go'daklar haqiqatdan ham, bir-biridan farqlanadi va bu tabiiy holat hisoblanadi. Chunki har bir go'dakning o'ziga xos temperamenti bor.

Temperament – bu asab tizimining tug'ma, tabiat tomonidan tuhfa etilgan individual shaxsiy xususiyatlar to'plamidir. Tabiat tomonidan berilgan bu shaxsiy xususiyatlar bolaning qanchalik faolligini, uning atrofidagi hayotga qanday munosabatda bo'lishini, uning faoliyati qanchalik intensiv bo'lishini belgilaydi va uni o'zgartirib bo'lmaydi, lekin uni boshqarishni o'rganish mumkin. Temperamentlar yomon va yaxshi turga bo'linmaydi, aksincha har bir temperamentning o'ziga xos ijobiy tomonlari mavjud. Temperamentning to'rtta asosiy turi mavjud: xolerik, sangvinik, melanxolik va flegmatik. Ularning har biri o'ziga xos psixologik xususiyatlarga ega. Ota-onalar, birinchi navbatda, farzandlari bilan ziddiyatlarga duch kelmaslik uchun bolaning temperamenti turini bilishlari muhimdir. Quyida turli xil temperamentli bolalarning "portretlari"ni ko'rib chiqamiz.

Bola – xolerik. U juda jahldor, o'ziga ishongan va shijoatli, bir zumda qaror qabul qiladi, shuning uchun uning g'oyalari o'ylab topilmagan, lekin juda qiziq. U har doim nima istayotganini biladi. Xolerik bola juda harakatchan, uzoq kutishga toqat qilmaydi, kayfiyati keskin o'zgaradi. Uning yangi muhitda o'zini qanday tutishini oldindan aytish qiyin – reaksiya kutilmagan bo'lishi mumkin. U qat'iyatli, qo'rqmas, oxirgi daqiqada o'z fikrini butunlay teskarisiga o'zgartira oladi, tavakkalchi va sarguzashtni yaxshi ko'radi. Xolerik bolaga nima yoqmaydi? Ular uning faoliyatini cheklab qo'yilishini, unga baqirishingizni, jismonan jazolanishni, vazifani to'g'ri bajarishni talab qilinishini yoqtirishmaydilar. Ota-onalar quyidagi tavsiyalarga amal qilishsa albatta ijobiy natija olishadi. Farzandingiz faolligini cheklamang.

To'polon qilgan paytda unga tanbex bermang va jim o'tirishga majburlamang. Bola buni qila olmaydi! Yaxshisi energiyasini sarflashning boshqa yo'llarini sinab ko'ring. Masalan, farzandingiz bilan harakatli o'yinlar o'ynang. Unga sport mashqlarini, suzishni, raqsga tushishni, velosipedda uchishni o'rgating. U bilan tez-tez ko'chaga chiqing.

Farzandingizga qahramonlik va jasorat haqida kitoblarni o'qib bering. Unga nafaqat o'zi gapirishi, balki boshqa bolalarni ham tinglash muhim bo'lganida, tengdoshlari bilan muzokara qilishni o'rgating. Xolerik bolalar har doim birinchi bo'lishga intiladi. Eng muhimi, sabrli bo'ling va xolerik bolaning o'zi o'zini qanday boshqarishni o'rganishdan xursand bo'lishini tushunishga harakat qiling.

Bola – sangvinik. Bolakay quvnoq, kuchli va muvozanatli, bundan tashqari u “quyosh” kabi ko'pincha yaxshi kayfiyatda, izlanuvchan, faol. Sangvinik bolani juda tez kuldirish yoki biron bir arzimas narsadan qattiq xafa qilib qo'yish mumkin. Bunday bolaning ko'z yoshlari tezda paydo bo'ladi va juda tez yo'qolib qoladi, chunki u juda aqlli bo'lib, har doim o'zini ovutish uchun qiziqarli mashg'ulot topadi. Odamlar bilan osongina kirisha oladi, tezda yangi muhitga va yangi talablarga moslashadi. Sangvinik bolalar boshqa odamlarni osongina tushunadilar, boshqalarga nisbatan talabchan emaslar va odamlarni boricha qabul qilishga moyildirlar. Ular hokimiyat uchun kurashmaydi, lekin ko'pincha kompaniyada yetakchi o'rinni egallaydi. Sangvinik bolalar: “Kim bilan do'stsiz?” – savoliga odatda: “Hammasi bilan” – deya javob beradi. Bunday bolalar qiziqarsiz o'yin yoki ishni yoqtirishmaydi va uni oxiriga yetkazmasdan tashlab ketishlari ham mumkin. Qiziqarsiz ish ularni zeriktiradi va ular imkon qadar tezroq qutulishga harakat qilishadi.

Ota-onalar uchun tavsiyalar. Sangvinik bolalar o'zgaruvchan va monotonlikdan tez charchaganligi sababli, mashg'ulotlar davomida asosiy urg'uni bajarilayotgan ishni oxirigacha yetkazishga qaratishga harakat qiling. Diqqatni jamlaydigan konstruktorlar, jumboqlar va boshqa o'yinlar xotirjamlik va aniqlikni rivojlantirishga yordam beradi. Bunday bolalarning qat'iyatligini va mehnasevarligi rag'batlantirish orqali barqarorlik va samaradorlikka erishish uchun talablarni bosqichma-bosqich oshirish juda muhimdir. Bolani beparvolik, e'tiborsizlik uchun ta'na qilmaslikka harakat qiling. Yaxshisi ishini mukammal qilib bajargan bo'lsa, yoki barcha o'yinchoqlarni yig'ib qo'ygan bo'lsa, bolani ko'klarga ko'tarib maqtash tavsiya etiladi. Farzandingiz bilan uning tengdoshlari va yaqinlari bilan munosabatlarini muhokama qiling. Bolangiz sangvinik, uni beqarorligi uchun ayblamang – bu uning aybi emas, balki temperamentning o'ziga xos xususiyati. Unga fe'l-atvorini tuzatishga yordam bering, shunda u ishonchli, stressga chidamli, ochiqko'ngil va muvaffaqiyatli shaxs bo'lib ulg'ayadi.

Bola – flegmatik. Kichkina flegmatik hamma narsada tartibni yaxshi ko'radi. U kiyim va o'yinchoqlarni ehtiyotkorlik bilan yig'adi, faqat o'z idishidan ovqatlanadi, tengdoshlar orasida faqat o'z o'yinchog'i bilan o'ynaydi. Flegmatik bola – juda og'ir. Uni kuldirish yoki xafa qilish qiyin. Hatto janjal paytida ham bunday bola xotirjam bo'lib qoladi. U e'tiborini deyarli o'zgartirmaydi va notanish muhitga ko'nikishi uchun uzoq vaqt kerak bo'ladi. Uning nutqi sekin va pauzalarga boy. U yangi narsalarni o'rganishni yoqtirmaydi. Flegmatik bola ko'p fantaziya qilmaydi, xotirjam o'ynaydi, faqat bir nechta o'yinchoqlarni yaxshi ko'radi. Bolalar bilan o'ynaganda, u tanish o'yinlarni afzal ko'radi. U bir ishni juda uzoq bajaradi, ammo kamdan-kam xato qiladi. Yetakchilikka intilmaydi, qaror qabul qilishni yoqtirmaydi, bu huquqni boshqalarga osonlik bilan beradi. U kamdan-kam xafa bo'ladi, lekin agar uning ko'ngli og'risa, munosabatlarini abadiy uzishi mumkin. U juda tashabbuskor bo'lib shakllanishi mumkin.

Flegmatik bola noqulay sharoitlarda ham muammosiz va samarali ishlashi mumkin va muvaffaqiyatsizliklar uni bezovta qilmaydi. Flegmatik bolaga nima yoqmaydi? Ota-onalarning qichqiriq va janjal bilan vazifani bajarish jarayonini tezlashtirishga harakat qilishlari.

Ota-onalar uchun tavsiyalar. Eng muhim qoida: shoshilmang, shoshiltirmang, bolani tezlatmang. Sizning talablaringiz bolaning individual tezligiga mos kelishini nazorat qiling. Musiqa bilan shug'ullanish, rasm chizish, aplikasiya orqali bolaning tasavvurini, fantaziyasini rivojlantirishga harakat qiling. Farzandingiz bilan harakat tezligini o'zgartirishni o'z ichiga olgan o'yinlarni o'ynang. Masalan, yurish – yugurish – sekin yurish; ritm o'zgarishi bilan qarsak chaling. Farzandingizni ochiq havodagi o'yinlarga ko'proq jalb qilishga harakat qiling, u bilan birga sayrga qiling. Unga qo'shniga kalitni olib borish, sotuvchiga pul berish, notanish bolaning ismini so'rash kabi topshiriqlar bering. Bolaning harakatsizligi dangasalikka aylanmasligi uchun sharoit yaratish kerak. Farzandingizni tezkorligi va topqirligi uchun maqtang. Eng muhimi, shuni yodda tutish kerakki, agar siz doimo g'azablansangiz va bolani jazolasangiz, bolada harakat qilish qo'rquvi paydo bo'lishi va o'zini pastlik tuyg'usi rivojlanishi mumkin.

Bola – melanxolik. Melanxolik bola nafaqat jim, balki mehribon, yumshoq, ishonchli va ochiq fe'l-atvor egasidir. U juda ta'sirchan, salga xafa bo'ladigan, hamma narsada ehtiyotkor. Melanxolik o'ziga ishonchsiz va uning o'zi qaror qabul qilishi juda qiyin. Melanxoliklar notanish muhitda o'zini yo'qotib qo'yishadi va o'zini-o'zi boshqara olmaydi. Eng kichik noqulayliklar ham ularni muvozanatdan chiqarishi mumkin. Bunday bolalar faqat o'zlari sevgan, o'zlarini qulay his qiladigan odamlar bilan erkin bo'lishadi. Shuning uchun oilada melanxolik bolaning to'liq ishonadigan odami bo'lishi kerak. Bundan tashqari bunday bolaga nafaqat ishonch, balki mehr, iliqlik va e'tibor ham kerak. Melanxolik bola begonalardan ehtiyot bo'ladi, begonalar bilan gaplashishni yoki o'ynashni xohlamaydi. Bunday bolalar juda past ovozda gapiradilar, kamdan-kam bahslashadilar, ko'pincha kuchli tengdoshlarining fikriga bo'ysunadilar. Bunday temperamentga ega bolalar tezda charchashadi, qiyinchiliklarga duch kelsalar, adashadi yoki tezda taslim bo'lishadi. Melanxolikning ichki dunyosi boy, u his-tuyg'ularning chuqurligi va barqarorligi bilan ajralib turadi. Melanxoliklar o'zlarini kattalar kabi tutadilar – ular juda oqilona, ular hamma narsaga izoh topishni yaxshi ko'radilar va yolg'izlikni yaxshi ko'radilar. Melanxoliklar o'zlariga va boshqalarga yuqori talablar qo'yadilar. Ota-onalar uchun tavsiyalar. Kichkina melanxoliklar bilan tezlik, epchillik va tezlik uchun raqobat o'yinlarini o'ynamaslikni maslahat beramiz. Yaxshisi bolakay bilan chizish, aplikatsiya bilan shug'ullanish yaxshiroqdir. Bundan tashqari, velosiped haydashni, to'pni o'ynashni yoki arqondan sakrashni o'rgatishingiz mumkin. Bunday bolalar juda ta'sirchan bo'lganligi sababli, ularning kamchiliklarini yuziga solmagan ma'quldir. Uning o'ziga bo'lgan ishonchini saqlashga harakat qiling. Melanxolik bolada faollik istagini, qiyinchiliklarni yengish qobiliyatini rivojlantirish kerak. Bolaga uyatchanligi ustidan kichik g'alabalarni qo'lga kiritishiga yordam bering. Farzandingizga mustaqillik bering, qaror qabul qilishga shoshilmang. Ertak o'qib berganingizdan so'ng yoki multfilm tomosha qilganingizdan so'ng, farzandingiz bilan uning his-tuyg'ulari haqida gaplashishga harakat qiling. Qaysi qahramon unga ko'proq yoqdi va nima uchun? Bolaning tanishlar doirasi asta-sekin kengaytirilishi kerak. U birinchi navbatda bitta tengdoshi bilan o'ynasin. Bola o'zini qulay sharoitda his qilgandan so'ng, boshqa bolalarni o'yinga qo'shishi mumkin. Demak farzand tarbiya qilayotgan har bir ota-ona bolaning temperamentini bilib olishi va shu asnoda u bilan shug'ullanishi lozim shundagina ularda bolani tushunish hissi

paydo bo'lib boladan ortiqcha narsa talab qilishmaydi va farzandlarini borligicha qabul qilishadi. Farzand ham shu o'rinda sog'lom muhitda katta bo'ladi va barcha qobiliyatlarini namoyon qila oladi. Shuni unutmashlik lozimki har bir bola qobiliyatlidir va ana shu qobiliyatlarni ochish ota-onaning qo'lidadir.

References:

1. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. – T.: 1997. – B. 7.
2. Брушлинский А.В. Проблемы психологии субъекта. - М.: «Институт психологии» РАН, 2006г.
3. Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig. – T.: "Fan", 1972. – B. 163.
4. Наталья Здерёва "Мама услыш меня" 2023
5. <http://www.ziyo.net>
6. www.edu.uz
7. <http://www.psyinst.ru>
8. <http://www.psygrad.ru>
9. www.i-u.ru
10. <http://textshare.tsx.org>
11. <http://www.nlplife.ru/knigi/psyho/psihologija-upravleniya-2826>
12. <http://www.classs.ru/library/node/545>
13. <http://www.yburlan.ru/biblioteka/psihologiya-upravleniya-lyudmi>